

O'ZBEKISTON
RESPUBLIKASI
TASHQI ISHLAR
VAZIRLIGI

JAHON
IQTISODIYOTI VA
DIPLOMATIYA
UNIVERSITETI

ROMAN-GERMAN TILLARI
KAFEDRASI
O'ZBEK VA RUS TILLARI
KAFEDRASI

TA'LIMDA TILLARNI O'QITISHNING MUAMMO VA YECHIMLARI

**ПРОБЛЕМЫ ЯЗЫКОВОГО
ОБУЧЕНИЯ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ**

**PROBLEMS OF LANGUAGE
LEARNING AND WAYS TO SOLVE THEM**

MAVZUSIDAGI XALQARO ILMIY-AMALIY KONFERENSIYA

TOSHKENT 2025

Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiyaning maqolalarini tahlil qilish va chop etishga tavsiya etish uchun tahririyat-noshirlik guruhi:

- Sh. Normatova - O‘zbek va rus tillari kafedrası dotsenti
- V.Mamatkasimova - Roman-german tillari kafedrası dotsenti
- N.Sharipova - O‘zbek var rus tillari kafedrası dotsenti
- Sh.Xasanova - Roman-german tillari kafedrası katta o‘qituvchisi
- H.Imamova - Roman-german tillari kafedrası dotsenti
- M.Abduraxmanova - O‘zbek var rus tillari kafedrası dotsenti
- G.Rofiyeva - Roman-german tillari kafedrası katta o‘qituvchisi

MUNDARIJA

JIDU PROREKTORINING ANJUMAN ISHTIROKCHILARIGA QUTLOV NUTQI	7
BOSH MA'RUZALAR	9
G.M. RAHMATULLAYEVA (JIDU).	
К ВОПРОСУ О МЕТОДИЧЕСКИХ АСПЕКТАХ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК НЕРОДНОГО В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ	9
ULFET ZAKIR OGLU IBRAHIM (AZARBAIJAN UNIVERSITY OF LANGUAGES).	
THE SPECIFICITIES OF SOCIO-POLITICAL AND MEDIA TRANSLATION FROM FRENCH.....	16
M.A. MALLAYEV (JIDU).	
O'QITISHNING INNOVASION USULLARIDAN BIRI SIFATIDA OLIY O'QUV YURTLARIDA XORIJIY TIL DARSLARIDA SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH.....	20
Sh.U. NORMATOVA (JIDU).	
G'OYADAN NASHRGA: ILMIY MAQOLA YOZISH YUZASIDAN AMALIY KO'RSATMALAR.....	33
V.A.MAMATKASIMOVA (JIDU).	
OLIJ TA'LIM TIZIMIDA XORIJIY TILLARNI O'QITISHNING ZAMONAVIJ VA SAMARALI METODLARI	39
M.D. ABDURAXMANOVA (JIDU).	
TA'LIM SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA ZAMONAVIJ ELEKTRON DARSLIKLARNING O'RNI	45

I SHU'BA

ALEJANDRO PEREZ GUTIERREZ (ISPANIYA).	
PRINCIPALES DESAFÍOS DE LA ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DEL ESPAÑOL EN UZBEKISTÁN	50
H.K. IMAMOVA (JIDU).	
TURK TILINI O'QITISHDA "BUYURMAK" FE'LI MA'NOLARINING BERILISHI XUSUSIDA.....	55

SÜLEYMAN HILMI KIZILDAĞ (TURKIYA).

ÖZBEK ÖĞRENCİLERE TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE KARŞILAŞILAN
SORUNLAR.....61

M.A. MADRAXIMOVA (JIDU).

KOGNITIV TILSHUNOSLIKDA NUTQ MUAMMOSINING O'ZIGA XOS
XUSUSIYATLARI.....68

A.A. KURGANBAYEVA (MOSCOW STATE INSTITUTE OF INTERNATIONAL RELATIONS).

DEVELOPMENT OF TRANSLATION SKILLS SUPPORTED BY
TECHNOLOGY.....79

N.E.SANOYEVA (ChDPU).

MORFOLOGIK BILIMLARDA MINIMUM VA MAKSIMUMNI BELGILASH
OMILLARI.....85

WANG GUILIAN (JINING NORMAL UNIVERSITY, CHINA).

RESEARCH ON MULTILINGUAL TEACHING OF HISTORY COURSES IN CHINESE
UNIVERSITIES.....93

A.A ATABEKOVA (JIDU)

КАК ЧТЕНИЕ ПОМОГАЕТ РАЗВИВАТЬ КРИТИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ ДЛЯ БУДУЩИХ
ДИПЛОМАТОВ.....102

II SHU'BA

**K.O'. FAYZIYEVA (OLIIY TA'LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI HUZURIDAGI
BILIM VA MALAKALARNI BAHOLASH AGENTLIGI).**

INTEGRATING SOFT SKILLS INTO LANGUAGE ASSESSMENT: A PRAGMATIC APPROACH FOR
21ST CENTURY LEARNERS106

M.B. ISAKOVA (IMPULS TIBBIYOT INSTITUTI).

LEXICAL-SEMANTIC STUDY OF MEDICAL TERMINOLOGY IN ENGLISH AND
UZBEK.....111

Z.S. TESHABAYEVA (ChDPU).

MUSTAQIL TA'LIM LOYIHALARI ORQALI TALABALARNING KASBIY MAHORATLARINI
SHAKLLANTIRISH.....115

L. N. TANGRIYEVA (O'zMU)

BADIIY MATNDA BOG'LIQLIK HOSIL BO'LISHIDA LISONIY VOSITALARNING
AHAMIYATI119

Sh.M.ABDUGANIYEVA (JIDU)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВИДЕОМАТЕРИАЛОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
СТУДЕНТОВ.....125

M.D.TURSUNBOYEVA (ChDPU).

BOLALARNI MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTIGA IJTIMOIYLASHTIRISHDA OTA-ONA VA
TARBIYACHINING ROLI.....132

Z.S. TESHABAYEVA. (ChDPU).

OLIV TA'LIM MUASSASALARIDA DIFFERENSIAL YONDOSHISHGA ASOSLANGAN TA'LIM
JARAYONINING XUSUSIYATLARI136

M.B.SADIKOVA (JIDU)

ВХОЖДЕНИЕ НОВЫХ СЛОВ В ЛЕКСИКУ ИСПАНСКОГО ЯЗЫКА.....144

S.Yu.SAIDAZIMOVA (JIDU)

ОСОБЕННОСТИ ВОСПРИЯТИЯ И ПОНИМАНИЯ ТЕКСТОВ НА ФРАНЦУЗСКОМ
ЯЗЫКЕ.....148

NABILA NABIL TOKHY KANDIL (MISR)

DIGITAL EDUCATIONAL PLATFORMS AND THEIR IMPACT ON DEVELOPING ARABIC
LANGUAGE TEACHING FOR NON-NATIVE SPEAKERS.....157

F.R.AZIZOVA (JIDU)

CHET TILLARINI O'RGANISHDA YUZAGA KELADIGAN MUAMMOLAR VA
YECHIMLAR.....163

M.E. KODIROVA (ChDPU).

INNOVATSION TA'LIM TEXNOLOGIYALARI ASOSIDA BO'LAJAK O'QITUVCHILARNING
DIDAKTIK TAYYORGARLIGINI TAKOMILLASHTIRISH.....167

N.E.ShARIPOVA (JIDU)

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА В ОБЛАСТИ СУДЕБНОЙ
РИТОРИКИ.....172

III SHU'BA

N.A. ALTINBAYEV (TDSuU).

TURK TILINI O'QITISHD "OILA" KONSEPTINING O'RNI.....181

O.R. USMONOVA (TDYuU).

CONTEXTUAL VOCABULARY LEARNING IN LEGAL NEWS: A FUNCTIONAL APPROACH TO
TEACHING LEGAL ENGLISH.....187

N.T. ERGESHEVA (TDSuU).

АНАЛИЗ ПОДХОДОВ И МОДЕЛЕЙ ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ И АКАДЕМИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ.....194

T.I.URMONOVA (ChDPU).

ZAMONAVIY TA'LIM TEXNOLOGIYALARI ASOSIDA BULAJAK PEDAGOGLARNING KASBIY MAHORATLARINI OSHIRISH ASPEKTLARI.....200

IMRAN ELKHAN OGLU GULIYEV (AZARBAIJAN UNIVERSITY OF LANGUAGES).

THE PRAGMATICS OF IRONY AND SARCASM IN FRENCH MEDIA TEXTS.....207

N.A.SAIDOVA (JIDU)

ISPAN TILIDAGI REKLAMALARDA YUMORDAN FOYDALANISH.....212

S.M.ABDULLAYEVA (JIDU)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕФЛЕКСИИ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ.....220

N.Q. XAYRULLAYEVA (JIDU)

ISPAN TILI O'QITISHIDA TARJIMA MUAMMOLARI: NAZARIY VA AMALIY ASOSLAR.....226

E.A.KURTOVA (MOSCOW STATE INSTITUTE OF INTERNATIONAL RELATIONS).

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ В ПРЕПОДАВАНИИ И ИЗУЧЕНИИ ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА В МГИМО-ТАШКЕНТ: ПРЕИМУЩЕСТВА, НЕДОСТАТКИ232

PAK SVETLANA VISSARIONOVNA (MOSCOW STATE INSTITUTE OF INTERNATIONAL RELATIONS).

DIGITAL TOOLS FOR TEACHING FOREIGN LANGUAGES: THE CASE OF USING PADLET..... 241

IV SHU'BA

M.S. ISHANJANOVA (ADChTI).

LINGVOKULTURAL KODLARNING NAZARIY TADQIQI.....247

Sh.A. XASANOVA (JIDU).

MADANIYATLARARO ALOQADA XORIJIY TILNING ROLI.....251

G.R. ASATOVA (JIDU).

ИСКУССТВО ПЕРЕВОДА - МОСТ МЕЖДУ ЯЗЫКОМ И КУЛЬТУРОЙ.....257

N.M.MUZAFFAROVA (O'zMPU)

XORIJIY TIL MASHG'ULOTLARIDA TALABALARNI "GAMIFICATION" TEXNOLOGIYASI ORQALI MADANIYATLARARO MULOQOTGA O'RGATISH 264

S.M.ERGASHEVA (TDSHU)

MADANIYATLARARO MULOQOTDA NOVERBAL VOSITALARNING AHAMIYATI.....	268
MATANAT AHMEDOV ALIAGA GIZI (AZARBAIJAN UNIVERSITY OF LANGUAGES).	
ПРЕПОДАВАНИЕ ПОЭТИЧЕСКОГО ПЕРЕВОДА КАК МОСТ МЕЖДУ КУЛЬТУРАМИ.....	272
RAHMONOVA NEZRIN SULAYMON GIZI (AZARBAIJAN UNIVERSITY OF LANGUAGES)	
СЕЛЕКТИВНЫЙ ПЕРЕВОД В КОНТЕКСТЕ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ.....	279
Sh. A. ALOVETDINOVA (TDYuU)	
ПРАВОВОЙ СТАТУС ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ И ВОПРОСЫ ИММУНИТЕТА.....	283

Maktabgacha yoshdagi bolalar ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishning mazmuni va tarkibiy tuzilmalari

T.I.Urmonova

Chirchiq Davlat Pedagogika Universiteti

o'qituvchisi

e-mail: ormonovatoshxon@gmail.com

J.Farxodova, N.Tolipova, M.Alimbayeva,

J. Chorshanbiyeva, N.Ozodqulova

Chirchiq Davlat Pedagogika Universiteti talabalari

Annotatsiya. Mazkur maqolada maktabgacha yoshdagi bolalar ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishning mazmuni va tarkibiy tuzilmalari yoritilgan. Shuningdek, bolalar ijodiy qobiliyatini rivojlantirishga doir tamoyillar va ularni rivojlantirish jarayoninig asosiy ko'rsatkichlari ochib berilgan. Maktabgacha yoshdagi bola ijodiy rivojlanishi uning intellektual va hissiy rivojlanishining asosiy usullaridan biri sifatida ko'rsatilib, ijodiy fikrlashni rivojlantirish bo'yicha xulosa va takliflar keltirilgan.

Kalit so'zlar: Ijodiy qobiliyat, ijodkor shaxs, maktabgacha yosh , shaxsiy rivojlanish, ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishningko'rsatkichlari, ijodiy muhit.

Annotation. This article highlights the content and structures of the development of creative abilities of preschoolers. The principles of developing children's creative abilities and the main indicators of their development process are also revealed. The creative development of a preschooler is presented as one of the main ways of his intellectual and emotional development, conclusions and suggestions for the development of creative thinking are given.

Keywords: creativity, creative personality, preschool age, creative environment, personal development, indicators of creative abilities development.

Kirish. Ta'lim tizimida yosh avlod ijodi doimo ustuvor vazifa bo'lib kelgan. Tarix davomida jamiyatimiz nafaqat intellektual rivojlangan, balki ijodiy qobiliyatli odamlarga muhtoj bo'lib kelgan.

Maktabgacha yoshdagi bolalarning ijodkorligi - bu tasvirlarni chizish, konstruksiyalash, musiqiy harakatli raqslar, ertaklarda sahnalashtirilgan obrazlarni yaratish, mantiqiy va muammoni hal qilishga undovchi o'yinlar ijodiy faoliyatning umumiy jarayonlari hisoblanadi.

Mavzuga oid adabiyotlar sharhi. Sharqning buyuk mutafakkirlarining asosiy g'oyasi hamda tadqiqot yo'nalishlaridan biri bolalarni jismoniy ruhiy va aqliy kamoloti bilan bog'liq masalalar bo'lgan. Jumladan, sharq mutafakkirlaridan Al Horazmiy, Abu Rayhon Beruniy, Abu ali Ibn Sino, Abu nasr Farobiy, Alisher Navoiy, Amir Temur va boshqqa mutafakkirlarining pedagogik qarashlarida ta'lim berish usullari va bola shaxsini shakllantirish, uning intellektual, ruhiy-jismoniy rivojlanishini baholash bilan bog'liq masalalar borasida asosli fikrlar ilgari surilgan. Jumladan, Abu Nasr Farobiy "Insonlar turli ilm, hunar faoliyatiga moyilliklari va qobiliyatliklari bilan tabiatan bir-biridan farq qiladi. Teng tabiiy xislatlarga ega bo'lgan odamlar esa, o'z tarbiyasi (malakalari) bilan farq qiladi. Forobiyning fikricha, ta'lim-tarbiya jarayonini tajribali pedagog tomonidan tashkil etilishi, boshqarib turilishi va ma'lum maqsadlarga yo'naltirilishi lozim, chunki har bir odam xam baxtni va narsa-xodisalarni o'zicha bila olmaydi" degan pedagogik goyani ilgari suradi.

Respublikamizda maktabgacha yoshdagi bolalar ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish muammosi tadqiqotchilar K.Mirzayev, J.Turdiyeva, N.Ismaylova, T.Xurvaliyeva, D.Abduraximova; R.Nosirova, O.Maxmudova, N.Muslimovlarning tadqiqotlarida batafsil yoritilgan.

Ishoqhon-to'ra Ibrat o'zining "Tarixi madaniyat", "Mezonul zamon" asarlarida pedagogik-ma'rifatparvarlik g'oyalarini bayon etadi.

Tadqiqotchi T.L.Xurvaliyeva maktabgacha (5-7) yoshdagi bolalarni atrof olam bilan tanishtirish ularda qiziquvchanlikni oshiradi va atrof olam bilan tanishish natijasida ijodiy tasavvur shakllanadi, bu esa, bolaning intellektual va yetuk shaxs sifatida rivojlanishiga xizmat qiladi.- deya alohida to'htalib o'tadi.

Aynan shu masalada ish olib borgan K.Mirzayev o'zining ilmiy izlanishlarida bolalar maktabgacha ta'limda aniq bilimlarnigina emas, fikrlash ko'nikmasini

egallashi, tengdoshlari va kattalarning nutqini tushunishi, ular bilan erkin fikr almashishi, hamkorlik asosida faoliyat ko'rsatishi talab etiladi, deb xisoblaydi. Bolalarning ona tilida obrazli va mantiqiy fikrlashi, tasavvurlarini nutq orqali to'g'ri ifodalashi, o'zini nazorat qilishi, boshqarishi, kuzatish, eshitish, eslab qolish, umumlashtirish, solishtirish kabi tafakkur operasiyalarini amalga oshirish muhim ahamiyatga ega. Bu vazifani bajarishda, albatta, nutq o'stirish va badiiy adabiyot mashg'ulotlarining ahamiyati kattadir, deb ta'kidlaydi.

Xorijiy va MDH davlatlarining bir qator pedagoglari bu borada ilg'or fikrlarni ilgari surganlar. Jumladan, A. N. Leontyevning fikricha "ijodiy qobiliyat-bu inson tomonidan u yoki bu turdagi ijod uchun zarur bo'lgan bilim, ko'nikma va malakalarni egallash natijasidir (badiiy, musiqiy, texnik va boshqalar)".

A. N. Luk esa, ijodiy qobiliyatlarni aniqlashda fikrlash usullari, idrok, xotira va motivatsiya xususiyatlariga e'tibor beradi. Uning fikricha, "Ijodiy qobiliyatlar har kimga xosdir, ammo ularning rivojlanish darajasi quyidagilarga bog'liq: individual xususiyatlar; shaxsni o'rab turgan muhit, tarbiyachi shaxsi va uning bolaga ta'siri"dir, deb xisoblaydi.

Psixolog L. S. Vigotskiyning ta'kidlashicha, "Bola ijodining yetakchi komponenti tasavvur qilish qobiliyati va u ijodiy yondashgan holda, uni o'rab turgan atrof-muhitning barcha yo'nalishlari haqida ko'proq ma'lumot olishga harakat qiladi" deb biladi.

Tadqiqot metodologiyasi. Maktabgacha yoshdagi bolalarda ijodkorlikni shakllantirish uchun zarur bo'lgan shartlar quyidagilardan iborat:

- badiiy faoliyatning turlarini optimal tashkil etish;
- pedagog bolalar bilan o'quv-tarbiyaviy jarayonni tashkil etishda integratsiya asosida ijodiy yondashishi;
- maktabgacha ta'lim tashkilotida badiiy-estetik muhitni yaratish. Barqaror ijodkorlikni tarbiyalash har qanday faoliyatga moyilligini aks ettiruvchi bolaning intilishlarini, uning qobiliyatlarini rivojlantirishning muhim shartidir.

Demak maktabgacha katta yoshdagi bolalar ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish uchun asosiy bir-biriga bog'liq bo'lgan ikki shart muhim omil ekanligini ta'kidlashimiz mumkin:

- pedagogning bolalarga nisbatan pozitsiyasi;
- pedagogning o'quv dasturlarining mazmuniga nisbatan pozitsiyasi.

Tarbiyachi-pedagogning bolalarga nisbatan pozitsiyasi quyidagi faoliyatlari bilan izohlanadi:

-bolalarda ijodkorlikning namoyon bo'lishiga diqqat va sezgirlik bilan munosabat bildirish. Ijodkor bolalar uchun qulay sharoit yaratish, bu bir tomondan ijodkor bolaning ijtimoiy mavqeini oshishiga ikkinchi tomondan esa ijodiy qobiliyatini rivojlanishga ta'sir qiladi;

-har bir bolada ijodkorlik potensialini aniqlay olishi;

Pedagog nafaqat maxsus topshiriqlar paytida, balki erkin faoliyatda ham bolalardagi ijodiy qobiliyatlarini ko'ra bilishi lozim. Buning uchun bolalarni turli xil tadbirlarga jalb qilishi kerak bo'ladi;

-pedagog o'z qobiliyatlari ustida ishlashi lozim chunki bolalarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish uchun pedagogning o'zi ijodkor bo'lishi kerak.

Pedagogning o'quv dasturlarining mazmuniga nisbatan pozitsiyasi o'quv faoliyatini qanday tashkil etishi bilan bog'liq:

-o'quv- tarbiyaviy faoliyatga to'g'ridan-to'g'ri ijodkorlik bilan bog'liq bo'lgan faoliyat turlarini kiritishi. Ular birinchi navbatda, chizish, applikatsiya, yopishtirish, qirqish, modellashtirish, sahnalashtirish kabi ijodkorlik uchun samarali faoliyat turlarini o'z ichiga oladi;

-integratsion mashg'ulotlarga o'ziga xos "ijodiy vazifalar"ni kiritish.

Shu ma'noda o'quv-tarbiyaviy jarayon bolalarda ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirishga qaratilgan bo'lishi kerak, shunda tarbiyalanuvchilar pedagogdan yangi bilimlarni tayyor holda olmaydilar balki "kashf qiladilar".(jadval 1)

Maktabgacha yoshdagi bolalar ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish jarayoninig asosiy ko'rsatkichlari

Motivatsion ijodiy muhit	Bolalarning yoshi, qiziqishlari, rivojlanish suratini hisobga olgan holda tashkil etilgan rivojlantiruvchi ta'lim muhiti ularning o'ziga xosligi juhatlarini ko'rsatish va faol bilish motivatsiyasini shakllantirish imkonini beradi.
Maxsus qobiliyat	Hunarmandchilik va tasviriy san'at : chizish, modellashtirish, plastilinda ishlash qobiliyati. Teatr va nutq: taqlid qilish, sahnada obrazlarni ijro etish va boshqa bolalarni o'ziga jalb qilish qobiliyati. Musiqiy: ashula aytish, musiqaga mos ritmik harakatlarni takrorlash qobiliyati. Mantiqiy- matematik: matematik belgilarni eslab qolish va amallarni to'g'ri bajarish qobiliyati. Texnik: mexanizmlarga qiziqish ko'rsatishi.
Tabiiy qobiliyatlari	Genetik darajada belgilangan moyilliklar asosida bilim va ko'nikmalarni o'zlashtirish tezligi, qobiliyat chegaralarining mavjudligi, noyob imkoniyatlarning mavjudligi.
Qiziqish	Bolani ijodkorlikka undaydigan ehtiyojning mavjudligi va ijodkorlik faoliyatini optimal darajada ushlab turish qobiliyati.
Ijodiy tasavvur	Faoliyatga ijodiy yondoshish, o'z-o'zini baholash, jarayonni nostandart talqin qila olish va o'zgalari faoliyatini kutatish, baholash qobiliyati.

Ma'lumki, maktabgacha ta'limda tashkilotlarida tarbiyalanuvchilarning rivojlanish darajasini belgilab borishda rivojlanishning yosh xususiyatlari inobatga olinadi, har bir rivojlanish sohasi bo'yicha bolaning eng yaqin rivojlantirish zonasi inobatga olinadi, "Ilk qadam" davlat dasturiga kiritilgan maqsadlar inobatga olinadi, lekin ularni bolalarning ijodiy erishgan yutuqlari bilan rasmiy solishtirishda asos

sifatida qo‘llanilmaydi. Baholash natijalari faqatgina ta’limiy vazifalarni hal etish uchun foydalaniladi.

Maktabgacha yoshdagi bolalar ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishda tarbiyalanuvchi, pedagog hamda faoliyatni tashkil etish metodlarini xisobga olish muhim. Bunda bola faol sub’ekt, pedagog esa hamkor sifatida rol bajarishini e’tiborga olish joiz.

Bolalar ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish metodikasi (jadval 2)

Tarbiyalanuvchi	Pedagog	Faoliyatni tashkil etish metodlari
Bola – ta’lim jarayonida faol sub’yekt, tashabbuskor, ijodkor, mustaqil shaxs sifatida harakat qiladi.	pedagog - kuzatuvchi, yo‘naltiruvchi, boshqaruvchi va rag‘batlantiruvchi ijodiy hamkor, baholovchi.	<ul style="list-style-type: none"> - muammoli; - interfaol; - loyiha-tadqiqot; -ishbilarmonlik o‘yinlari; - ijodiy mashqlar

Bolada ijodiy qobiliyatni rivojlantirish bilan bog‘liq jarayonni tashkil etish davrida tarbiyachi-pedagoglar quyidagi yondoshuvlar asosida o‘quv-tarbiyaviy jarayonni tashkil qilishlariga e’tibor qaratishlari muhim:

- tarbiyalanuvchilar bilan insonparvarlik yondoshuvi asosida munosabat o‘rnatish;
- tarbiyalanuvchilarning yosh xususiyatlari ularning tayyorgarlik darajasini inobatga olishi;
- tarbiyalanuvchilar uchun vazifa topshiriqlarning aniq va tushunarli bo‘lishi;

- vazifa va topshiriqlarni bolalar tomonidan qiziqish bilan qabul qilinayotgani va bajarilayotganini nazoratga olishi;
- bolalarda ijodkorlik bilim, ko'nikmalarni shakllantirish malakasiga ega bo'lishi.

Xulosa. Maktabgacha yosh davri har bir inson hayotidagi yorqin, noyob sahifadir. Bu davrda bolaning ijtimoiylashuv jarayoni boshlanadi, madaniyat, umuminsoniy me'yorlar va qadriyatlar bilan tanishish sodir bo'ladi va sog'lig'ining poydevori qo'yiladi.

Zamonaviy maktabgacha ta'limning asosiy tendensiyalaridan biri o'qitishda ko'proq axborot shaklidan foydalanish, bolalarning ijodiy ishlari, imkoniyatlaridan keng foydalanish asosida turli faol metodlarni qo'llash va o'quv tarbiyaviy faoliyatning o'zaro uyg'unligini ta'minlash, ularni o'yin tarzida tashkil etishni ko'zda tutadi. Bu esa, bolalarning individualligi, o'ziga xosligi va ehtiyojlari doirasidan kelib chiqib, o'quv-tarbiyaviy jarayonlarini tashkil etishda innovatsion yondashuvlarni qo'llashni va rivojlantiruvchi ta'lim muhitini yaratish ehtiyojini vujudga keltirdi.

Maktabgacha yoshdagi bolalar ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish jarayonida, bolalarni pedagogik-psixologik qo'llab-quvvatlash, ularni har tomonlama rivojlantirish uchun ijtimoiy-amaliy yo'naltirilgan dasturlarni hamda zamonaviy texnologiyalarni yaratish va tatbiq etish, shuningdek mazkur jarayonda otalarning faolligini oshirish muhim vazifalardan hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati

1. O'zbekiston Respublikasining qonuni. Maktabgacha ta'lim va tarbiya to'g'risida. T.: 2019 yil 16 dekabr, O'RQ-595-son. Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 17.12.2019 y., 03/19/595/4160-son).
2. Xasanboeva O.U. va boshq. Maktabgacha ta'lim pedagogikasi. O'quv qo'llanma. T.: Ilm-ziyo. 2012. - 144 b.
3. Xurvalieva T.L. "Maktabgacha yoshdagi bolalarni atrof olam bilan tanishtirish metodikasini takomillashtirish". Ped.fan.doktori (DSc) ilmiy darajasini olish uchun yozgan diss. T.: 2021. 237 b.

4.Торренс П. Тест творческого мышления - ТТСТ: Методические рекомендации по работе с тестом (для школьных психологов)/ Перевод Н.Б.Шумаковой, КИ.Щеблановой, Н.П.Щербо. - М., 2014. – С.44

5. Выготский Л.С. Избранные психологические исследования. – Москва, 2010. – С. 148.

6. Z.S.Teshabayeva, O.A.Maxmudova “Bolalarni sahnalashtirish va ijodiy faoliyatga o’rgatish” Darslik T.: “ZEBO PRINT”, 2024.23-24 b.

7.Urmonova T.I.Maktabgacha yoshdagi bolalarning nutqini o’stirish va ijodiy fikrlash layoqatlarini shakllantirishda interfaol ta’lim metodlaridan foydalanish. “Maktabgacha va boshlang’ich ta’limda ahloqiy-estetik tarbiyani rivojlantirishning ustivor yo’nalishlari” xalqaro ilmiy anjumani.Namangan 2024 yil 28-29 may. 130-132b.